

JISMONIY SHAXSLARNI MOL MULK SOLIG'I

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6353973>

Rustamova Shoira Ishniyazovna

Toshkent soliq texnikumi

Ishlab chiqarish ta'limi ustasi

Annotatsiya. *Mazkur maqolada mamlakatimiz soliq siyosati haqida qisqacha so'z yuritilgan bo'lib, jismoniy shaxslardan undiriladigan soliq turlari, xususan jismoniy shaxslar to'laydigan mol-mulk solig'ining tarkibiy mazmun va mohiyati ochib berilgan*

Kalit so'zlar: *Soliq, jismoniy shaxs, mol-mulk solig'i, soliq qonunchiligi, budjet.*

O'zbekistonda o'tgan 3 yillik davomida chiqarilayotgan soliq qonunchiligiga oid hujjatlar, xususan, yangi tahrirdagi Soliq kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947, 2020 yil 30 oktyabrdagi PF-6098-sonli Farmonlari, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 7 yanvardagi 1-sonli qarorlari asosida soliq ma'muriyatchiligining zamonaviy uslublarini joriy etish, yashirin iqtisodiyot darajasini pasaytirish, soliq yukini kamaytirish hisobiga tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun teng raqobat sharoitlarini yaratish, soliqqa tortish tizimini soddalashtirish siyosatini davom ettirish, tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun qulay sharoitlar yaratish va investitsiya muhitini yaxshilash chora tadbirlari belgilanib, mazkur yo'nalishlar bo'yicha davlat byudjetiga soliq tushumlarini to'liqligini ta'minlagan holda soliqlarni unifikatsiyalash va soliq hisobotlarini soddalashtirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda¹.

Ma'lumki, soliq siyosati davlatning iqtisodiy jarayonlarni tartibga solishning samarali vositalaridan biri sifatida soliqqa tortish sohasidagi istiqbolga

¹ Iskandarov Toyirjon Amanovich "Daromadlarni soliqqa tortishda umumdeklaratsiyalash tizimining obyektiv zaruriyati" Oriental Renaissance: innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 1 | ISSUE 2 ISSN 2181-1784 1-b

mo'ljallangan iqtisodiy, huquqiy va tashkiliy- nazorat tizimini takomillashtirishga asoslangan chora-tadbirlari yig'indisini o'zida ifodalaydi².

Avvalo mamlakatimizda amalda bo'lgan soliq turlarini bilish foydadan xoli bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasida amal qiladigan mahalliy soliqlar O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksini 23-moddasida aks ettirib quyilgan bo'lib, ularga quyidagilar kiradi³:

- Mol-mulk solig'i;
- Yer solig'i;
- Obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig'i;
- Jismoniy shaxslardan transport vositalariga benzin, dizel yoqilg'isi va gaz

ishlatganlik uchun olinadigan soliq;

- Ayrim turdagi tovarlar bilan chakana savdo qilish va ayrim turdagi xizmatlarni ko'rsatish huquqi uchun yig'im;

Jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'ini joriy etilishi, uni undirilishining ijtimoiy-iqtisodiy asoslari mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirish bo'lsa, ikkinchidan jismoniy shaxslarni o'z tasarrufidagi, egaligidagi, foydalanishdagi mol-mulkklaridan samarali foydalanishga undashdan iborat.

Hozirgi kunda esa mol-mulk solig'i O'zbekiston Respublikasida 2008 yil 1 yanvardan amal qilayotgan yangi Soliq kodeksi asosida muvofiq undirilmoqda. Xususan, soliq kodeksining 48 bobi jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqlarga bag'ishlangan hisoblanadi.

Soliq kodeksiga muvofiq: Soliq to'lovchilar bu - Mulkida soliq solinadigan mol-mulki bo'lgan jismoniy shaxslar, shu jumladan chet el fuqarolari, agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, shuningdek yuridik shaxs tashkil etgan va tashkil etmagan holda tuzilgan dehqon xo'jaliklari jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq to'lovchilaridir

² Sh. Qahhorov "Soliq siyosatini iqtisodiy faollikka yo'naltirishning ustivor jihatlari" maqola Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 12 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-12-1189-1196

³ Vahobov A., Jo'raev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik. –T.: Sharq, 2019. 35-b.

Agar ko'chmas mulk mulkdorining joylashgan yerini aniqlash imkoni bo'lmasa, bu mol-mulk qaysi shaxsning egaligida va (yoki) foydalanishida bo'lsa, o'sha shaxs soliq to'lovchidir⁴.

Jismoniy shaxslarni mol-mulkiga soliq solish ob'ekti bo'lib esa, O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan uy-joylar, kvartiralar, dala hovli imoratlari, garajlar va boshqa imoratlar, joylar, inshootlar soliq solish ob'ektidir.

Jismoniy shaxslarning mol-mulkidan olinadigan solig'ini joriy etilishi uni undirilishining ijtimoiy-iqtisodiy asoslari mahalliy byudjet daromadlarini shakllantirish bo'lsa, ikkinchidan jismoniy shaxslarni o'z tasarrufidagi, egaligidagi, foydalanishdagi mol-mulklaridan samarali foydalanishga undashdan iborat.

Bozor iqtisodiyoti mulkchilik shakllarining xilma-xil bo'lishini talab qiladi, chunki tovar muayyan mulk ob'ekti bo'lgandagina oldi-sotdi qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham: "Bozor munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan O'zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil etadi" - deb ta'kidlanadi.

Jismoniy shaxslarga har yili 15 oktyabrga qadar mol-mulk solig'i va er solig'ini to'lash uchun davlat soliq xizmati organlari tomonidan 1 mayga qadar xabarnoma berilishidan kelib chiqib, soliq ma'murchiligini takomillashtirish, shuningdek jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i va er solig'ini to'lab berish to'g'risidagi talabnomani takroriy berilishini qisqartirish maqsadida soliq kodeksining 59, 61 va 62-moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 272 - moddasi

1-rasm: 1998-2017 yillar orilig'ida jismoniy shaxslar mol-mulkiga solinadigan soliq stavkalari⁵

Yuqoridagi tahlillar va qonun hujjatlariga asoslangan malumotlardan shuni xulosa qilish mumkinki, jismoniy shaxslardan undiriladigan mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozlarni berilishi mahalliy byudjetlarning daromadlarini shakllantirishda daromadlarni tushishi kamayishiga olib keladi. Mahalliy byudjetlar daromadlarini ko'payishi o'z navbatida soliq to'lovchilarning moliyaviy ahvolini yaxshilanishi hamda yuzaga kelgan muammolarni echilishi bilan bog'liqdir.

ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: -T.: “O'zbekiston” nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2012 y. -40 B.
2. O'zbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi.-T.: Adolat, 2014 y.- 408 bet
3. «Davlat soliq xizmati to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining qonuni. «Xalq so'zi» gazetasi, 1997 yil 29 avgust, 1-2 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 272 - moddasi
5. Vahobov A., Jo'raev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik. –T.: Sharq, 2019. 35-b.
6. Jo'raev A., Safarov G'. Soliq nazariyasi -T.: TMI, 2018. -210 b.
7. Zavalishina I.A. Soliqlar: nazariya va amaliyot. / “Iqtisodiyot va huquq dunyosi” nashriyot uyi, 2005. 35-b.
8. www. ziyonet. Uz
9. www. edu. Uz

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining byudjet parametrlari to'g'risidagi qarorlari asosida tayyorlangan.